
SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DA FATEC DEPUTADO ARY FOSSEN

Systematization of the Communication Process on the Social Media of FATEC Deputado Ary Fossen

Juliana Ezquerro¹
Ma. Márcia Lazara Pinheiro Silva²

RESUMO

As mídias digitais configuram-se como veículos de comunicação rápidos, práticos e atraentes no mundo contemporâneo, sendo consideradas o principal ambiente de busca por informações, comparação de preços e esclarecimento de dúvidas. Nesse contexto, empresas privadas utilizam estrategicamente tais recursos para comunicação e comercialização de produtos e serviços. Entretanto, observa-se que instituições públicas não avançaram na mesma direção e velocidade, permanecendo com meios tradicionais, como murais, aplicativos de mensagens, telefones fixos e sites institucionais, os quais não atendem plenamente às transformações sociais em curso. O presente estudo teve como objetivo contribuir para uma comunicação mais assertiva por meio das mídias sociais da Fatec Deputado Ary Fossen, unidade localizada em Jundiaí e vinculada ao Estado de São Paulo. A proposta metodológica baseou-se no desenvolvimento da sistematização do processo de comunicação institucional nas redes sociais. Como resultado, a sistematização possibilitou a criação de um modelo ágil e eficiente, passível de ser operado por outros estudantes ou funcionários da instituição de ensino superior.

Palavras-chave: Comunicação, Redes Sociais, Mídias Digitais, Instituição Pública de Ensino Superior.

ABSTRACT

Digital media are configured as fast, practical, and attractive communication channels in the contemporary world, being considered the primary environment for searching information, comparing prices, and clarifying doubts. In this context, private companies strategically use such resources for communication and the commercialization of products and services. However, it is observed that public institutions have not advanced in the same direction and pace, continuing to rely on traditional means such as bulletin boards, messaging applications, landline telephones, and institutional websites, which do not fully meet the ongoing social transformations. This study aimed to contribute to more assertive communication through the social media of Fatec Deputado Ary Fossen, a public institution located in Jundiaí and linked to the State of São Paulo. The methodological approach was based on the development of a systematization process for institutional communication on social networks. As a result, the systematization enabled the creation of an agile and efficient model, capable of being operated by other students or staff members of the higher education institution.

Keywords: Communication, Social Media, Digital Media, Public Higher Education Institution.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É incontestável que o processo de comunicação se transformou ao longo dos anos, evoluindo até as mídias digitais, veículo que utiliza tecnologia para transmitir informações de forma rápida. De acordo com levantamento realizado pelo Centro Regional de Estudos de Tecnologia da Informação (CETIC.br) em 2017, a presença na web de médias empresas é de 78% e de grandes empresas, 89%,

¹ Mestre, FATEC-JD, Marcia.silva@fatec.sp.gov.br

² Formando, FATEC-JD, Juliana.ezquerro@fatec.sp.gov.br

o que demonstra a preocupação com o desenvolvimento de conteúdos de comunicação destinados ao público-alvo.

Contudo, cabe salientar que a produção de mídias digitais adequadas e a manutenção cotidiana destas nas redes sociais requerem recursos financeiros, humanos, tecnológicos e contínuo conhecimento, prática que demanda planejamento estratégico para que o retorno do investimento seja seguro.

Assim, observa-se que as empresas privadas compreendem a presença tecnológica como um meio de comunicação eficaz para a maioria da população, seja para venda, compra ou transmissão de informações. Entretanto, não se verifica a mesma intensidade de atuação e investimento por parte da gestão pública, que muitas vezes, para atingir seu público-alvo, utiliza materiais impressos como panfletos, cartilhas e folders, além de murais e telefones fixos, envolvendo custos que poderiam ser minimizados ou redirecionados, permitindo um movimento mais sustentável e ágil.

O presente estudo tem como objetivo contribuir com o processo de comunicação da Fatec Deputado Ary Fossen – Unidade Jundiaí, instituição pública de ensino superior, autarquia do Estado de São Paulo, promovendo a sistematização do uso das redes sociais e a aceleração no desenvolvimento de mídias digitais para publicação em plataformas como Instagram e Facebook, buscando alcançar o público-alvo com maior rapidez e facilidade.

A metodologia proposta consiste em um fluxo de demanda, aprovação, publicação e acompanhamento, além de prever a interação com a Comissão de Comunicação da instituição para sugerir melhorias.

2 CONTEXTUALIZANDO A FUNÇÃO ESTRATÉGICA DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

O processo de comunicação nas instituições pode e deve ser também uma ferramenta estratégica, isso bem estruturado permite criar identidade institucional que reforça externamente a reputação e o posicionamento da organização.

2.1 Compreendendo o processo de comunicação

A abordagem sobre comunicação pode ser vista como complexa, já que pode ser caracterizada por meios verbais e não verbais; independentemente, é fundamental para todos os indivíduos. De acordo com Passos (2002, p. 17), “Comunicação é o processo pelo qual informações são trocadas entre indivíduos por meio de símbolos, sinais ou comportamentos”.

Dessa forma, a comunicação não trata apenas do ato de falar ou de ouvir, mas também de um conjunto que se expande para a compreensão entre as partes. Para Doria (1999), a comunicação nasce a partir do sentido das coisas, seja na fala ou na escrita, e envolve outro elemento: o ambiente, entendido como o espaço em que o sentido é formado.

Nasce no problema do sentido das coisas e do sentido das palavras. Mas nele não se isola e não se limita. Vai além. A comunicação envolve quem fala e quem escuta. Diz do sentido, das coisas, dos textos urdidos em palavras e do ambiente – contexto – no qual desejam alojar-se os sentidos produzidos. Onde nasce o sentido: onde está quem fala, escreve, desenha, pinta, faz imagem e palavra. Onde se firma o sentido: no contexto, no ambiente, na cultura (Doria, 1999, p. 17).

Desse modo, compreende-se que as pessoas se relacionam continuamente com outras pessoas e com seus ambientes por meio da comunicação, e a interpretação, ou entendimento na troca, é exatamente o que dará sentido ao processo comunicacional, já que parte do princípio da compreensão entre símbolos, signos ou comportamentos, sejam eles implícitos ou explícitos.

Cuberosa (2004, p. 16) qualifica a comunicação como “aquela que requer não apenas a transmissão de informação, mas também a compreensão mútua entre os interlocutores, baseada na partilha de significados e na capacidade de interpretação”. Nesse sentido, o processo comunicacional vincula não somente os indivíduos, mas também um conjunto de elementos, que podem ser vistos como uma ponte entre emissor e receptor. Porém, está sujeito a complicações, já que cada ser humano possui seu próprio sistema cognitivo, suas percepções, valores pessoais e motivações, constituindo um padrão singular de interpretação. Berlo (1960) ressalta que, para que a comunicação seja compreendida, todos os elementos que envolvem o processo devem estar em perfeita sincronia, sendo:

- **Emissor:** Responsável por enviar a mensagem ao receptor, é quem inicia o processo de comunicação.
- **Receptor:** Responsável e apto a receber a mensagem enviada.
- **Mensagem:** Objeto propriamente dito da comunicação, informação ou conteúdo que o emissor deseja transmitir ao receptor. Pode ser falada ou escrita, por meio de gestos, expressões faciais, entre outros.
- **Contexto/Referência ou referente:** É necessário que o receptor compreenda a mensagem para que haja de fato comunicação; se recebe a mensagem e não entende, ou se não está familiarizado com o assunto, não haverá efetiva transmissão.

- **Código:** Mesmo entendendo o assunto transmitido, se o receptor receber, por exemplo, algo em inglês sem dominar o idioma, a comunicação não será eficaz. O código precisa ser compreensível entre emissor e receptor. Como ocorre nos sinais de truço previamente combinados entre jogadores. Pode-se também imaginar a situação em que as cores do semáforo de verde, amarelo e vermelho fossem trocadas por azul, rosa e roxo; sem a devida explicação, não seria possível reconhecer o novo significado, pois o código teria sido alterado sem garantia de entendimento.

- **Canal:** Meio pelo qual a mensagem será transmitida. Não é suficiente haver um emissor e um receptor, uma mensagem e um código conhecido, se o canal não funciona; é como enviar mensagens sem acesso à internet. O canal pode ser oral, carta, e-mail, sinais, gestos, telefone ou internet.

Percebe-se que, ao se utilizar do processo de comunicação, tende-se a estabelecer entre as partes clareza e objetividade na transmissão da mensagem, atingindo o objetivo interpretativo das partes que se comunicam.

De acordo com Jakobson (1960), linguista russo do século XX, novas perspectivas foram apresentadas sobre as funções da linguagem no processo de comunicação, classificadas em: Referencial (ou denotativa), Emotiva (ou expressiva), Conativa (ou apelativa), Fática, Metalinguística e Poética.

- **Referencial (ou denotativa):** Foca em referenciar o mundo exterior, trazendo informações objetivas sobre o assunto, como em livros didáticos, notícias e artigos (ligada ao Assunto).

- **Emotiva (ou expressiva):** Tem como foco o emissor da mensagem, expressando sentimentos, emoções, atitudes e opiniões (ligada à Mensagem).

- **Conativa (ou apelativa):** Voltada ao receptor, buscando influenciar ações, persuadir ou instruir, como em propagandas (ligada ao Receptor).

- **Fática:** Verifica se o canal está funcionando, como em um “alô?” no telefone (ligada ao Canal).

- **Metalinguística:** Fala de si própria na comunicação, explicando ou discutindo seu próprio uso (ligada ao Código).

- **Poética:** Foca na forma e no estilo da mensagem, explorando a linguagem de maneira criativa, estilística e subjetiva (ligada à Mensagem).

Todavia, como um processo desenhado para obter resultado favorável, a comunicação ainda ocorre em sistema aberto, sujeito a interações do meio, que podem distorcer ou alterar a informação

a ser transmitida. Nesses casos, a repetição do processo torna-se necessária para a obtenção da eficiência comunicacional.

2.2 O processo de comunicação organizacional

A comunicação sempre foi uma preocupação das instituições privadas, pois, desde cedo na história das empresas, reconheceu-se sua importância, principalmente quanto à clareza e objetividade, entendendo-se que os funcionários precisavam estar alinhados e bem-informados sobre prazos e processos. Ao longo do tempo, constatou-se que a falta de padronização poderia gerar ruídos entre as partes envolvidas, atrasando, assim, todo o processo empresarial.

Para Chiavenato (1998), o ruído refere-se a perturbações vinculadas ao ambiente interno das organizações, enquanto a ação externa, que envolve clientes e outras partes interessadas, denomina-se interferência. Ambas constituem fontes de erros ou distorções no processo de comunicação, tornando-o ineficiente e não promovendo a ação desejada pelos indivíduos.

Ainda segundo o autor, as instituições enfrentam barreiras no processo de comunicação, que podem ou não ocorrer simultaneamente, como:

- **Barreiras pessoais:** Hábitos deficientes de ouvir;
- **Barreiras físicas:** Ações que ocorrem no ambiente, distância física, ferramenta utilizada;
- **Barreiras semânticas:** Gestos, sinais ou símbolos que podem atribuir outro significado à informação.

A partir da década de 1990, formou-se um novo ambiente de negócios, impondo novas condições ao processo de comunicação em quatro áreas específicas: empregados, clientes, sociedade e administração. Todos são impactados pela tecnologia, que rapidamente amplia o acesso à informação, tornando as barreiras indesejadas na teia comunicacional com o público interno e externo.

Tal cenário levou as organizações a rever seus programas de comunicação, incorporando-os à cultura organizacional como forma de criação de valor. A cultura organizacional é definida como um padrão de pressupostos básicos compartilhados que um grupo aprendeu ao enfrentar seus problemas de adaptação e integração. Esses pressupostos funcionam bem o suficiente para serem considerados válidos e são ensinados aos novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir sobre esses problemas (Schein, 2010, p. 18).

De acordo com Corrado (1994, p. 7), “a comunicação organizacional já não se concentra apenas em transmitir informações, mas também em mudar o comportamento dos empregados para que realizem um melhor trabalho, impulsionando a organização em direção a suas metas”.

A cultura organizacional, nesse sentido, promove a incorporação de informações adequadas aos grupos de interesse que compõem um negócio, por meio de seus eixos norteadores — missão, visão, valores e estabelecimento de políticas — utilizando mecanismos tecnológicos para ampliar a comunicação.

Para Corrado (1994, p. 18), “o papel estratégico da comunicação é auxiliar internamente, motivando os empregados a uma ação produtiva e, externamente, ajudando a posicionar a empresa junto aos públicos externos”.

A comunicação organizacional é essencial para engajar os colaboradores, promovendo alinhamento, motivação e produtividade. Quando incorporada à cultura da empresa, garante que todos compreendam as metas e ajam de forma coerente com os objetivos. Além disso, estimula o planejamento e a avaliação de resultados, incentivando uma atuação mais eficaz por parte dos profissionais.

No ambiente externo, a comunicação fortalece a imagem institucional e a percepção da marca, aumentando a confiança do público. Para ser funcional, deve ser descentralizada e estar presente em todas as esferas da organização. No entanto, torna-se necessário mensurá-la constantemente, com indicadores e metas, de modo a transformá-la em uma ferramenta estratégica na gestão de pessoas e no relacionamento com a comunidade.

2.2.1 Novas determinações para o processo de comunicação

Na contemporaneidade, a palavra comunicação tem sido cada vez mais utilizada. Percebe-se que as redes sociais agregam conteúdo para o aperfeiçoamento da habilidade de comunicar-se. Na internet, são diversos os posts, incluindo cursos e palestras com essa finalidade, confirmando que pessoas que se comunicam bem se destacam no mercado de trabalho. Como afirma Poloni (2021, p. 67), “a comunicação está entre as chamadas soft skills, habilidades socioemocionais. A habilidade de se comunicar apareceu no levantamento global realizado pelo LinkedIn em meados de 2020 como a característica mais valorizada pelos empregadores”. Compreende-se que as organizações buscam localizar pessoas com a habilidade de comunicar-se, capazes de agregar valor ao desempenho organizacional. “Os sentidos das palavras são múltiplos, na medida em que múltiplas são as experiências de cada pessoa com cada palavra” (Poloni, 2021, p. 68). Diante do exposto, compete à

organização repensar seu programa de comunicação, envolvendo todas as informações que devem ser comunicadas aos funcionários, considerando a segurança e o bem-estar das pessoas, visto que cada ser humano atribui sentidos distintos às palavras.

Nos últimos anos, as relações com os empregados amadureceram, deixando de ser representadas apenas pelo boletim informativo estereotipado, com anúncios de nascimento, premiações com relógios de ouro e classificações em esportes. Atualmente, há maior diversidade cultural e maior compreensão obtida pela mídia. O boletim informativo da empresa oferece aos gerentes antigos uma calorosa sensação de controle, mas nada faz para impulsionar a organização. A antiga mensagem de uma grande família feliz não funciona em um ambiente em que dispensas e retrações contínuas, greves, substituições na administração, reorganizações e más notícias são, com frequência, a realidade (Corrado, 1994, p. 68).

Muitas vezes, na atualidade, as informações são lançadas em redes sociais de diversos jornais, configurando um modelo rápido de comunicação, que alcança os funcionários antes mesmo de a empresa iniciar seu processo. Ou seja, rapidamente viralizam, antes que ações adequadas sejam tomadas. Nesse sentido, a organização precisa estar um passo à frente para garantir que a comunicação seja adequada, não se expanda de modo incerto e alcance o objetivo proposto. De acordo com Poloni (2021, p. 68), “a comunicação alcança seu objetivo quando, naquela relação, o sentido do que está sendo dito é compartilhado”. Sendo assim, parte-se do ponto indispensável de que não se compartilham apenas palavras, mas também sentidos, os quais precisam chegar ao destino sem alterações.

Considerando as pessoas como alvo principal, as estratégias institucionais devem ser construídas levando em conta o funcionamento humano. A investigação do que motiva, cativa, alegre e entristece torna-se um guia, já que atualmente “as pessoas se interessam mais por uma mensagem quando nela percebem uma vantagem de ordem pessoal; logo, toda mensagem deve sugerir esse tipo de ganho” (Macêdo *et al.*, 2015, p. 76). Macêdo ainda apresenta uma explicação contemporânea para a falta de comunicação eficiente nos ambientes colaborativos: “as emoções ajudam a gravar mensagens na memória; como o modelo mecanicista-burocrático não enfatiza esse lado, a precariedade dos processos de comunicação dentro das organizações não deve causar tanta surpresa” (Macêdo *et al.*, 2015, p. 76). Essa análise explica a dificuldade do receptor em compreender plenamente a mensagem devido à forma como ela é lida nas mídias sociais, muitas vezes sendo mal interpretada, ainda que registrada na memória e repassada. A comunicação, por sua vez, é um fenômeno de massa, sem linhas divisórias políticas ou fronteiras, no qual difunde-se rapidamente um sistema simbólico.

2.3 A internet como criação de valor no processo de comunicação nas instituições educacionais

A internet transformou o processo de comunicação, tornando-o mais ágil e personalizado. As plataformas digitais ampliam o alcance e facilitam o diálogo em tempo real. Além disso, os dados gerados oferecem relatórios valiosos, tais como compreensão do público-alvo, monitoramento de sentimentos e reputação, identificação de tendências e comportamentos, medição de desempenho, melhoria na tomada de decisões, identificação de influenciadores e parceiros, bem como previsão de comportamentos futuros. As redes sociais se destacam nesse processo como ambientes de interação pessoal, profissional e comercial, cada uma com funções e públicos específicos.

“As redes sociais são plataformas digitais que permitem a interação e a comunicação entre pessoas, comunidades e organizações. Elas são projetadas para criar e compartilhar conteúdo, como textos, imagens, vídeos e outros tipos de mídia, além de possibilitar conexões e interações baseadas em interesses comuns, laços sociais ou objetivos profissionais” (Brasil Escola, 2025).

As empresas utilizam as redes para promover produtos e criar comunidades engajadas. Como aponta Bauman (2003), “trata-se da comunidade estética” sem responsabilidades éticas ou compromissos a longo prazo. A mídia social não estabelece fronteiras e permite descentralizar e divulgar conteúdos, como exemplifica o YouTube. As redes formam comunidades de fãs e seguidores. Freire (2004, p. 219) destaca: “o universo de usuários é imenso e suas necessidades são variadas, já que a rede, de certa forma, é uma reprodução da sociedade humana globalizada, com sua diversidade de expressão cultural”. Oliveira (2002, p. 107) afirma: “Marketing não é, simplesmente, sinônimo de propaganda ou de vendas. [...] realiza o lucro através da satisfação do cliente”.

As redes promovem conexões, despertam o desejo de consumo e demandam estratégias comunicacionais eficientes. No campo educacional, as mídias sociais ampliam a visibilidade, promovem ações e conectam públicos internos e externos.

2.4 O papel da análise de dados e das novas tecnologias no processo da comunicação digital

A análise de dados destaca-se como ferramenta essencial para otimizar a comunicação nas redes sociais, permitindo que instituições compreendam melhor o comportamento do público por meio de métricas como alcance, engajamento e feedbacks. Dessa forma, estratégias podem ser ajustadas, audiências segmentadas e mensagens personalizadas para aumentar a eficácia da comunicação. Além disso, a previsão de tendências com base em dados históricos possibilita antecipar mudanças e adaptar as ações às novas demandas, tornando a comunicação mais estratégica e alinhada às expectativas dos públicos.

Nas instituições de ensino, o uso da análise de dados em tempo real oferece vantagens significativas, como a possibilidade de ajustes instantâneos em campanhas digitais e a personalização da comunicação para públicos específicos. Esses recursos contribuem para a identificação de novos nichos, para a tomada de decisões mais assertivas e para o fortalecimento da imagem institucional. Com base nesses dados, torna-se possível aprimorar a conexão com alunos, egressos e a comunidade acadêmica, elevando a eficiência e o impacto das ações comunicacionais.

O futuro da comunicação digital está diretamente relacionado às inovações tecnológicas, como inteligência artificial, machine learning, realidade aumentada, realidade virtual e o metaverso. Ferramentas como chatbots e assistentes virtuais possibilitam interações mais ágeis e personalizadas, enquanto ambientes virtuais oferecem novas formas de engajamento. A adoção dessas tecnologias pelas instituições possibilita a criação de experiências mais imersivas, inovadoras e eficazes, exigindo constante adaptação às transformações digitais para garantir relevância e conexão com o público-alvo.

3 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho apresenta o O presente estudo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do processo de comunicação nas redes sociais da Fatec Deputado Ary Fossen, em Jundiaí (SP), contextualizando-o a partir da história da instituição. A criação da Fatec teve início em 2002, após uma pesquisa que identificou a escassez de profissionais na área de Tecnologia da Informação no município. Como resposta, o Deputado Ary Fossen articulou a fundação da unidade da Fatec em parceria com o Centro Paula Souza, o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal. A implantação oficial ocorreu em maio de 2002, com o uso do espaço da antiga Companhia FEPASA, reformado para receber cerca de 400 alunos. De acordo com Pinheiro, Brandão e Schuster (2022), “a FATEC Jundiaí tem sido uma instituição essencial para o desenvolvimento tecnológico da região, formando profissionais qualificados e contribuindo para o crescimento econômico local”. Atualmente, a unidade oferece oito cursos tecnólogos voltados à formação de mão de obra qualificada.

Em 2023, a partir da atuação de um grupo de alunos integrantes do Diretório Acadêmico, foi observado que a comunicação da Fatec nas redes sociais não interagiu com o corpo discente, sendo limitada a murais, intranet, secretaria e site. O processo teve início com a criação de um formulário no Google Forms, nomeado “Pedido de Arte Fatec - Comunicação”, que incluía campos como curso, formato, cores e conceito. As respostas alimentavam automaticamente uma planilha no Google

Planilhas, facilitando o acompanhamento das demandas. Cada solicitação recebia um status (“PRONTO”, “EM ANDAMENTO”, “REJEITADO” ou “EM ESPERA”), além da indicação do responsável pela produção. O prazo médio para entrega era de até dez dias. O modelo contribuiu para maior organização, agilidade e interação entre os setores acadêmicos e a comunidade estudantil por meio das redes sociais, sistematizando um processo anteriormente inexistente.

A comunidade estudantil por meio das redes sociais, sistematizando um processo antes inexistente.

4 RESULTADOS

A proposta de sistematização para melhoria nas redes sociais da Fatec Deputado Ary Fossen tornou-se viável pela percepção estratégica do Diretor Dr. Francesco Bordignon e de seus coordenadores, possibilitando que os alunos integrantes do Diretório Acadêmico atuassem como protagonistas, não apenas como público-alvo, mas também como operadores de conhecimento articulado à prática.

A partir da sistematização, verificou-se um engajamento ampliado de egressos e alunos regularmente matriculados, com o número de seguidores passando de 2.500 para 6.000, ativos, com comentários e elogios direcionados à Instituição.

Foram desenvolvidas trinta e sete mídias digitais, algumas apresentadas no Apêndice 1, destinadas a apoiar as práticas da instituição, como: divulgação do vestibular; divulgação de datas importantes; ações sociais de conscientização; e ações de integração para calouros.

Com base na sistematização, a Comissão de Comunicação da Fatec Deputado Ary Fossen elaborou um procedimento de uso das redes sociais, conforme apresentado no Anexo 1, para orientar o desenvolvimento de mídias e ser posteriormente compartilhado com professores e funcionários administrativos, a fim de garantir a continuidade das atividades de engajamento nas redes sociais.

A Instituição, por meio de seu Diretor, indicou um funcionário de tecnologia para dedicar-se a essa função.

Foram encaminhadas à Comissão de Comunicação da Instituição as seguintes propostas de melhoria para o processo de comunicação nas redes sociais:

- unificar os endereços do Instagram e do Facebook, permitindo a publicação simultânea nas duas redes;
- aproveitar as mídias digitais produzidas também para uso no TikTok;

- desenvolver respostas automáticas, como forma de garantir atendimento adequado ao público-alvo;
- incluir no formulário de demanda a indicação do tipo de postagem desejada (story, post, reel, threads, transmissão ao vivo);
- incluir no formulário de demanda o status “rejeitado”, caso apresente qualquer problema vinculado a racismo, discriminação ou outros fatores que impliquem apelos indesejados pela Instituição.

O desenvolvimento de formulários específicos — já apresentados (Pedido de Arte, Fluxo de Criação de Conteúdo, Status do Pedido de Comunicação) — para a sistematização do processo de comunicação permitiu mapear o processo do início ao fim, contribuindo para a agilidade nas postagens e possibilitando a identificação de melhorias.

Por fim, considera-se positiva a socialização proporcionada pela comunidade acadêmica, uma vez que os alunos passaram a utilizar mais as redes sociais para auxiliar colegas em disciplinas específicas ou para promover encontros, conectando comunidades virtuais de amizade da Fatec Jundiaí. Tornaram-se, assim, divulgadores da Instituição, já que é expressivo o número de estudantes que marcam a Faculdade em imagens de projetos, salas de aula, matérias em estudo e experiências vividas. Esses registros, por sua vez, expõem o trabalho desenvolvido pela Fatec Jundiaí e contribuem para a atração de novos seguidores, consolidando-se como um importante veículo de divulgação.

5 DISCUSSÃO

A pesquisa demonstrou que o uso sistematizado das redes sociais pelas instituições públicas de ensino é fundamental para fortalecer a imagem institucional e melhorar a comunicação com seus públicos. No caso da Fatec Deputado Ary Fossen, verificou-se que as redes sociais não apenas funcionam como canais de divulgação, mas também como ferramentas estratégicas para promover a aproximação com alunos, egressos, docentes e a comunidade em geral. Essa atuação contribui para aumentar a visibilidade das ações institucionais, gerar engajamento e reforçar a credibilidade da instituição.

Durante o processo de análise, constatou-se que a falta de estrutura e de recursos humanos especializados ainda é uma realidade em muitas instituições públicas. No entanto, a participação voluntária de alunos no desenvolvimento e gestão das redes sociais revelou-se uma solução eficaz para suprir essa carência. Essa colaboração promove o senso de pertencimento e estimula o

protagonismo estudantil, ao mesmo tempo em que fortalece a presença digital da instituição e melhora o relacionamento com seus públicos internos e externos.

Além disso, a pesquisa apontou que a comunicação digital deve ir além da simples divulgação de eventos e conquistas. É essencial que as instituições adotem estratégias que envolvam temas como inclusão, sustentabilidade e responsabilidade social, cada vez mais valorizados pela sociedade. Essa abordagem amplia a relevância da instituição no cenário educacional, melhora o posicionamento da marca e contribui para consolidar uma imagem institucional mais engajada e alinhada aos valores contemporâneos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Instituições de Ensino, como a Fatec Deputado Ary Fossen, enfrentam o desafio de estruturar um processo sistematizado de comunicação nas redes sociais, mesmo diante de limitações de recursos. A experiência da Fatec evidencia que, apesar da boa intenção da gestão, foi necessário o apoio voluntário de alunos para implementar e gerenciar as mídias digitais, o que promoveu maior aproximação com alunos e egressos, além de fortalecer a imagem institucional.

O estudo demonstra os benefícios dessa comunicação estruturada: maior visibilidade, engajamento, fidelização e possibilidade de monitoramento da reputação. As redes sociais possibilitam o diálogo direto com os públicos, gerando confiança e atraindo novos interessados. No entanto, destaca-se a necessidade de avançar em pautas como sustentabilidade, inclusão e responsabilidade social, a fim de ampliar o impacto e a relevância institucional no cenário educacional.

REFERÊNCIAS

Bauman, Z. **Comunidade**: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

Berlo, D. K. **The process of communication**. 2. ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960.

BRASIL ESCOLA. **Redes Sociais**: O que são, as mais usadas, função. 2025. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/sociologia/redes-sociais.htm>. Acesso em: ago. 2025.

CRESCE USO DE INTERNET E REDES SOCIAIS POR MICROEMPRESAS NO BRASIL, APONTA PESQUISA DO CETIC.BR. CGI.br – **Comitê Gestor da Internet no Brasil**, 2024. Disponível em: <https://www.cgi.br/noticia/releases/cresce-uso-de-internet-e-redes-sociais-por-microempresas-no-brasil-aponta-pesquisa-do-cetic-br/>. Acessado em: Ago. 2025.

Chaffey, D; Ellis-Chadwick, F. **Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice**. Pearson Education, 2019.

Chiavenato, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

Corrado, F. M. **A força da comunicação: estratégias e práticas**. São Paulo: Atlas, 1994.

Cuberosa, F. **Comunicação e interação: abordagens sociocognitivas e teorias da mente**. Petrópolis: Vozes, 2004.

Doria, J. **A comunicação e o sentido**. São Paulo: Editora Ática, 1999.

Freire, G. H. **Construindo relações horizontais na internet: estudo de usuários online**. *Informação & Sociedade: Estudos*, João Pessoa, v. 14, n. 2, p. 217-235, jul./dez. 2004.

Jakobson, R. Linguistics and poetics. *In*: Sebeok, T. A. (Ed.). **Style in Language**. Cambridge, MA: MIT Press, 1960. p. 350–377.

Macêdo, I. I. de *et al.* **Aspectos comportamentais da gestão de pessoas**. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.

Oliveira, A. M. **A internet como ferramenta de marketing nas bibliotecas**. *Informação & Informação*, Londrina, v. 7, n. 2, p. 105-112, jul./dez. 2002.

Passos, J. C. R. **Comunicação: Teorias e modelos**. São Paulo: Atlas, 2002.

Pinheiro, M.; Brandão, L.; Schuster, C. **Publicação Acadêmica do Curso de Eventos**. 1. ed. Jundiaí: Edições Brasil, 2022.

Poloni, J. **Gestão de RH 4.0: digital, humano e disruptivo**. São Paulo: Literare Books, 2021.

Schein, E. H. **Organizational culture and leadership**. 4. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2010.